

PUNOI: mësuesi i matematikës PJETËR NEÇAJ

TIRANË, SHQIPËRI më 6 korrik 2025

TEMA: NJË PROBLEM nga GJEOMETRIA PLANE

Është dhënë një katërkëndësh çfarëdo dhe i mysët ABCD. Le të jetë një pikë P çfarëdo brenda këtij katërkëndëshi. Pikën P e bashkojmë me meset e brinjëve të katërkëndëshit e kështu formohen 4 katërkëndësha. Shënojmë me S_1, S_2, S_3, S_4 syprinat e këtyre katërkëndëshave që u formuan, duke i marrë me radhë, në një radhitje (sipas lëvizjes së akrepave të orës). Problemi është: Të gjejmë një lidhje midis syprinave S_1, S_2, S_3, S_4 ?

•Po arsyetojmë si më poshtë:

Në fillim po bëjmë ndërtime ndihmëse, bashkojmë pikën P me kulmet ABCD. Në trekëndëshin PAB kemi dy trekëndëshat PAM dhe PMB ku $AM=MB$ nga sjell se këta dy trekëndësha kanë syprina të barabarta. Shënojmë $a=S_{PAM}=S_{PMB}$

Në trekëndëshin PBC kemi dy trekëndëshat PBN dhe PNC ku $BN=NC$ sjell se këta dy trekëndësha kanë syprina të barabarta.

Shënojmë $b=S_{PBN}=S_{PNC}$

Shënojmë $c=S_{PCK}=S_{PKD}$

Shënojmë

$d=S_{PDL}=S_{PLA}$

Vlerësojmë $S_1+S_3=(a+d)+(b+c)=a+b+c+d$

Vlerësojmë $S_2+S_4=(c+d)+(a+b)=a+b+c+d$

Duket qartë se shumtat:

$$S_1+S_3=S_2+S_4$$

Pra kemi një Pohim të Vërtetë, kemi vërtetuar një TEOREMË.

Tani po e formuloj **TEOREMËN** që **UNË** e **VËRTETOVA**

TEOREMË: Në qoftë se një pikë çfarëdo P brënda një katërkëndëshi çfarëdo dhe të mysët, e bashkojmë me meset e brinjëve të katërkëndëshit formohen 4 katërkëndësha me syprina S_1, S_2, S_3, S_4 (të shënuara në një sens rrotullimi), atëherë është i vërtetë barzimi: $S_1+S_3=S_2+S_4$

KUJDES: Po e vazhdojmë studimin e PROBLEMIT, tani në rastin e përgjithshëm, për një shumëkëndësh çfarëdo dhe të mysët me numër çift brinjësh $n=6, n=8, n=10, \dots$. Dhe arsyetojmë si më poshtë.

•Le të kemi një gjashtëkëndësh çfarëdo dhe i mysët.

Pika P çfarëdo brënda gjashtëkëndëshit, dhe M,N,K,L,Q,H meset e brinjëve.

Bashkojmë pikën P me meset e brinjëve dhe do formohen 6 katërkëndësha si në figurë . Ndërtim ndihmës, bashkojmë pikën P me të gjitha kulmet e gjashtëkëndëshit ABCDEF.

Në trekëndëshin PAB kemi $AM=MB$ duke sjellë që:

Syprina $S_{PAM}=S_{PMB}=a$ njësi katrore.

Vazhdojmë arsyetimet si më sipër dhe në trekëndëshin PFA kemi $FH=HA$ duke sjellë që:

$S_{PFH}=S_{PHA}=f$ njësi katrore.

Shënojmë $S_1=S_{PMAH}$, $S_2=S_{PHFQ}$, $S_3=S_{PQEL}$, $S_4=S_{PLDK}$, $S_5=S_{PKCN}$, $S_6=S_{PNBM}$

Vlerësojmë se: $S_1+S_3+S_5=(a+f)+(e+d)+(c+b)=a+b+c+d+e+f$

Gjithashtu kemi: $S_2+S_4+S_6=(f+e)+(d+c)+(b+a)=a+b+c+d+e+f$

•Duket qartë se shumatat: $S_1+S_3+S_5 = S_2+S_4+S_6$

Është e qartë se Teorema që vërtetuam më sipër për $n=4$ dhe $n=6$ është e vërtetë kur numri i brinjëve n çift për $n=4,6,8,10,12, \dots$

Pra është e vërtetë se: $S_1+S_3+S_5+S_7+\dots+S_{n-1} = S_2+S_4+S_6+S_8+\dots+S_n$

•Unë gjykoj se **ZBULOVA** një të vërtetë në **GJEOMETRINË PLANE**, pra **VËRTETOVA** një **TEOREMË**, dhe dëshiroj e besoj se kam të drejtë ti vëndos një **EMËR**, unë po e emëroj:

TEOREMA PJETËR NEÇAJ

Po formulojmë Teoremën për rastin e përgjithshëm:

Në një shumëkëndësh të mysët të çfarëdoshëm ku numri i brinjëve n është numër çift , pra $n=4,6,8,10\dots$ dhe një pikë çfarëdo P brenda këtij shumëkëndëshi e bashkojmë me meset e brinjëve të shumëkëndëshit do formohen n katërkëndësja, dhe nëqoftëse shënojmë syprinat e tyre me $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6, \dots, S_{n-1}, S_n$ (të shënuara në një sens rrotullimi) , atëherë tregohet se është i vërtetë barazimi: $S_1+S_3+S_5+S_7+\dots+S_{n-1} = S_2+S_4+S_6+S_8+\dots+S_n$

Shënim:

Këtë TEOREMË e vërtetoi mësuesi Pjetër Neçaj dhe u publikua më 6 Korrik 2025.

Tiranë, Shqipëri më 6 KORRIK 2025